

ЕНГ КИЧИК КВАДРАТЛАР УСУЛИНИ ИҚТИСОДИЙ МАСЪАЛАЛАРНИ ЕЧИШДА ҚЎЛЛАШ

Насриддинов И.Х.

Ангрен Университети “Молия ва Иқтисод” кафедраси доценти

Абдуллаев К.

Иқтисод гуруҳи 1-курс талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15460943>

Аннотация

Ушбу мақолада энг кичик квадратлар усулиниг моҳити, математик ва геометрик мазмуни ва иқтисодий масъалаларни ечишда қўлланишига мисоллар кўриб чиқилган.

Аннотация

В данной работе исследуется применение метода наименьших квадратов в экономике статистике. Приводится математическая и геометрическая сущность метода, его геометрическая интерпретация. В работа на конкретном примере показана применение метода между ценой акции и прибылью на акцию.

Abstract

This paper examines the application of the least squares method in economics and statistics. The mathematical and geometric essence of the method and its geometric interpretation are presented. The paper uses a specific example to demonstrate the application of the method between stock price and earnings per share.

Калит сўзлар: квадрат, усул, дисперсия, коэффицент, статистика, прогноз, ўзгарувчи, минимал, трейдер, чизик, эмпирик, номаълум.

Энг кичик квадратлар усулининг(ЕККУ) моҳияти текисланган миқдорларнинг квадратлари йиғиндисининг фарқи энг кам бўлиши зарур(1),

$$(1) \quad \sum (y - \hat{y}_x)^2 \rightarrow \min$$

Маълум, ки бу усулда регрессия тенгламасининг номаълум коэффицентларидан ҳосила олиниб нолга тенглаштирилади ва номаълум коэффицентлар ҳосил бўлган тенгламалар системасидан топилади.

Ёки бошқача айганда бу усул ёрдамида аниқланадиган нуқталар бирон жадвал асосида тузилган чизикдан минимал оралиқда жойлашган бўлиши керак (1-формула).

Шундай қилиб айтиш мумкин, ки :

- ЕККУ бу статистик метод бўлиб эмпирик қийматларни қидираётган номаълум тенглама чизиги билан минимал интервални таъминлайди.
- ЕККУ шунингдек боғлиқ ўзгарувчиларнинг қийматларини прогнозлаштиришда ҳам қўлланилади.
- трейдерлар ва бошқа молия мутахассислари бу усулдан ўз йўналишларида фойдаланишлари мумкин.

Бу усулнинг устунлигларидан бири унинг татбиқ этилиши ва тушуниши осон, зеро бу усулда иккита ўзгарувчи иштирок этади ва уларни декарт системасида тасвирлаш ва ўзаро алоқасини кўрсатиш нисбатан осон.

Инвесторлар ва аналитиклар ЕККУ ёрдамида олдинги қийматларни таҳлил этишлари, иқтисодиётда қимматли қоғозлар бозорининг янги тенденцияларни прогнозлашлари ва янги ечимларни қабул қилишда восита сифатида фойдаланишлари мумкин.

Масалан аналитик ЕККУ энг яхши мувофиқлаштирилган чизиғини - чизиши мумкин, зеро бу чизиқ эрки ва эркисиз ўзгарувчиларнинг ўзаро боғлиқликларини кўрсатади. ЕККУ ёрдамида мувофиқлаштирилган энг яхши чизиқ нуқталар орасидаги боғланишни кўрсатади. Агар маълумотлар икки ўзгарувчи ўртасидаги алоқанинг сустигини кўрсатса, у ҳолда ЕККУ регрессия чизиғининг янги шаклини яратади ва шундай кетма-кет давом этиб оптимал чизиқ ва натижага келтиради. Аслида бу усул ёрдамида биз хатоликларнинг энг кичик йиғиндилари квадратлари суммасини яъни дисперсиясини топамиз. Бу усулнинг асосий камчилиги сифатида унинг фақат иккита ўзгарувчи ўртасидаги алоқани ўрганиши, зеро ў бошқа ўзгарувчиларни эътиборга олмайди.

ЕККУ иқтисодиётдаги татбиқи сифатида қўйидаги мисолни кўрамиз:

Фараз қиламиз аналитик қимматли қоғозлар ва индекснинг рентабеллигини текшириб кўроқчи. Бу мисолда аналитик қимматли қоғозлар ва индекснинг рентабеллиги боғлиқлигини аниқламоқчи. Бунинг учун барча рентабеллик графикга киритилади. Бу ерда индекс реентабеллиги мустақил ўзгарувчи, қимматли қоғозэса боғлиқ ўзгарувчи сифатида белгиланади.

Икки ўзгарувчи мувозанат чизиғи боғлиқ ва боғлиқ бўлмаган ўзгарувчининг ўзаро боғлиқлигини кўрсатади.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. И. Г. Киринов, Эконометрика. Курс лекций Оренбург 2015.
2. Галочкин, В. Т. Эконометрика: учебник и практикум для вузов /— Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 293 с